

L'ISTS-Avignon : un impact économique immédiat

Interrogés sur leurs dépenses pendant leur séjour à Avignon dans différents domaines (restauration, le logement, les transports les sorties et les autres dépenses diverses), les stagiaires en formation courte, estiment leur budget quotidien moyen à 252,33€ et les stagiaires en formation diplômante estiment leur budget moyen mensuel total à 925,48€.

L'impact économique immédiat est visible, qu'il s'agisse de formations diplômantes ou des stages courts. En effet, **les dépenses de l'ensemble des stagiaires sur le territoire s'élèvent donc en moyenne à 129 081,88 € par an-**

Si vous étiez en formation courte, quelle était la répartition de votre budget **quotidien** ?

Si vous étiez en formation diplômante, quelle était la répartition de votre budget par **mois** ?

GRAPHIQUE 6 - 130 000 euros dépenses annuelles des stagiaires pendant leur séjour à Avignon

Source : Enquête ISTS 2015 - Université d'Avignon

née (1456 stagiaires en tout entre 2005 et 2015 donc en moyenne 132 stagiaires par an).

L'étude sur l'impact économique à long terme pourra être prolongée dans le cadre du projet CULTEr sur l'inscription territoriale de la culture et fera l'objet d'un volume 2 dans la série des *Synthèses Publics de la Culture et Communication*.

L'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle

Cultiver la richesse du territoire

Equipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 74, rue Louis Pasteur - 84029 Avignon Cedex 1 - Tél. 04.90.16.25.00 - Juin 2015 - Volume 1

N°3

GRAPHIQUE 1 - Profil sociologique

Source : Enquête ISTS 2015 - Université d'Avignon

Les stagiaires de l'ISTS-Avignon sont très majoritairement des hommes (79,5%), âgés de 35 à 55 ans. Les répondants 2015 sont 46,4% à avoir suivi une formation diplômante et 53,6% une formation non-diplomante. Ils ont réalisé cette formation dans les secteurs de la prévention (33,6 %), de l'éclairage (22,0 %), de la machinerie (14,8 %), du son (13,6 %), du dessin (9,2 %) ou de l'électricité (6,8 %).

L'ISTS-Avignon : un choix de proximité, de réputation et d'excellence

Qu'ils viennent d'Avignon ou d'ailleurs, les stagiaires ont pour la

Implanté depuis 1986 à Avignon, l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS-Avignon) a été créé pour répondre aux besoins de formation des techniciens du Festival d'Avignon. Ses missions se sont élargies en structurant la professionnalisation des métiers du spectacle. Centre de formation continue ou de perfectionnement dans des domaines aussi divers que l'éclairage, le son, la machinerie, l'électricité ou la prévention (sécurité des spectacles), il propose également un service de diagnostic et de conseil relatif à la conception ou réalisation de projets liés au spectacle vivant. Ses missions se sont étendues géographiquement à l'ensemble du territoire français et à l'étranger, attirant par sa renommée des professionnels du monde entier pour des séjours allant de quelques jours à quelques années.

Cette étude s'insère dans le cadre du projet CULTEr développé comme réponse à l'appel à projet lancé par la fédération de recherche AGOR@NTIC. CULTEr a pour objectif d'évaluer la place de la culture sur le territoire vauclusien. Dans ce cadre, l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et l'ISTS-Avignon ont mis en place une enquête à destination des diplômés et stagiaires de l'ISTS-Avignon.

Celle-ci questionne les stagiaires sur l'avant, le pendant et l'après formation avec pour objectif de mesurer l'impact culturel et économique à court terme de l'ISTS-Avignon sur son territoire. Elle vise également à évaluer plus largement le rayonnement du territoire avignonnais en interrogeant indirectement les stagiaires sur leur perception de celui-ci, et plus directement sur leur comportement (consommation, déplacements).

plupart connu l'ISTS-Avignon par leur entourage (graphique 2) ou par un ancien stagiaire. Le bouche à oreille construit la réputation de l'ISTS-Avignon qui est reconnu du milieu professionnel.

La réputation de l'ISTS-Avignon se construit par des avis personnalisés transmis par un réseau d'«ambassadeurs». Ce réseau va développer la marque "ISTS-Avignon" aussi bien sur son territoire qu'au niveau na-

tional. Il faut également souligner qu'une partie des répondants a découvert l'ISTS-Avignon par une recherche Internet. L'ISTS-Avignon a ainsi su mettre en place une vitrine efficace et attractive de son institution sur le web.

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi l'ISTS-Avignon (graphique 3), les stagiaires et diplômés mentionnent largement la proximité de la formation (51,5% des citations), ainsi que

UNIVERSITÉ D'AVIGNON
ET DES PAYS DE VAUCLUSE

Centre Norbert Elias
UMR 8562
Équipe Culture & Communication

Cette enquête sur l'impact de l'ISTS-Avignon sur son territoire a été menée par les étudiants de première année du Master Stratégie du développement culturel spécialité Publics de la culture et communication de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, sous la direction d'Emmanuel Ethis, Damien Malinas et Raphaël Roth. Cette étude entre dans le projet CULTEr qui souhaite mesurer l'impact des institutions culturelles sur le territoire vauclusien, porté par les chercheurs de la fédération de recherches Agor@ntic avec les chercheurs de l'UMR ESPACE 7300 CNRS : Cyrille Genre-Grandpierre et Alain Richaud et l'Agence d'urbanisme Rhône-Avignon -Vaucluse (AURAV).

Equipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias (UMR 8562) - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Directeur de publication : Emmanuel Ethis - Direction Scientifique : Emmanuel Ethis, Damien Malinas et Raphaël Roth - Rédacteur en chef : Raphaël Roth - Rédacteurs et enquêteurs, les étudiants du master 1 Publics de la culture et communication : Alize Bertucelli, Stéphane Domenges, Justine Ducos, Carole Faure, Laureen Fuser, Melodie Irodelle, Irene Khaletzky, Ophélie Martin, Morgane Moreau, Antonina Stefanskaya.

MÉTHODOLOGIE : UNE APPROCHE QUANTITATIVE DE QUALITÉ

Le questionnaire a été communiqué aux enquêtés par email le jeudi 2 avril 2015 et clôturé le mardi 14 avril 2015. L'échantillon est composé de 273 répondants, ce qui correspond approximativement à un taux de réponse de 27 %. Ce mode de passation a permis d'interroger les stagiaires de l'ISTS-Avignon sur dix promotions différentes, entre 2005 et 2015. Plus de 900 relances téléphoniques ont été nécessaires pour tripler le taux de réponse et accompagner les répondants dans leur démarche. Les répartitions homme-femme, niveau de diplôme et âge de l'échantillon sont relativement similaires à celles de la population globale de l'ISTS.

sa réputation (32,2%). La qualité de l'offre de formation, de ses intervenants et les contenus en adéquation (y compris en terme de calendrier des formations) avec la réalité professionnelle du secteur du spectacle vivant sont la troisième raison du choix ISTS-Avignon (cités par 1 enquêté sur 3).

Il est à noter par ailleurs qu'un enquêté sur dix cite le partenariat avec l'Université d'Avignon et ses formations diplômantes comme jouant en faveur du choix ISTS-Avignon. **L'ISTS-Avignon est perçu comme un choix d'excellence porté par la qualité des partenariats qu'il tisse avec le territoire.**

Des provenances géographiques similaires à celles de l'Université et du Festival d'Avignon

L'inscription territoriale de l'ISTS-Avignon est importante.

GRAPHIQUE 2 - Comment avez-vous connu l'ISTS ?

Source : Enquête ISTS 2015 - Université d'Avignon

Les stagiaires sont originaires des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (38,7 %). La part des stagiaires issus de la ceinture régionale est élevée, ils sont 28,2 % à venir de la région PACA et de ses alentours - hors Bouches-du-Rhône et Vaucluse.

L'ISTS-Avignon, le Festival et l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ont une implantation territoriale tendanciellement similaire. Plus de 60 % de leurs étudiants et stagiaires sont issus de la région PACA et des départements du Languedoc-Roussillon proches.

La seule sous représentation remarquable par rapport au Festival d'Avignon est celle des parisiens (6% des stagiaires ISTS interrogés proviennent d'Île de France). L'ISTS attire par ailleurs autant dans les autres régions que le Festival d'Avignon.

1/3 des stagiaires revient à Avignon pour des raisons professionnelles

Un indicateur important marque l'inscription territoriale de l'ISTS-Avignon et la dynamique de professionnalisation qu'il impulse : **l'ISTS-Avignon a fait augmenter le niveau de formation des employés du Festival d'Avignon**

GRAPHIQUE 3 - Pourquoi avoir choisi l'ISTS Avignon ?

Source : Enquête ISTS 2015 - Université d'Avignon

GRAPHIQUE 4 - Pendant votre formation dans quelle(s) structure(s) culturelle(s) vous étiez-vous rendus ?

Source : Enquête ISTS 2015 - Université d'Avignon

puisque près de 30% d'entre eux reviennent à Avignon pour des raisons professionnelles.

Une formation marquante professionnellement et personnellement

La formation des stagiaires et leur passage à Avignon est un événement marquant dans leur vie professionnelle. 69,9 % des enquêtés estiment que les contacts noués sur place leur ont été utiles sur le plan professionnel et 89,4 % la conseilleraient à un ami. 60 % des stagiaires répondants sont restés en contact avec leurs anciens formateurs et 8,8% sont eux-mêmes devenus formateurs.

La formation ISTS-Avignon est marquante professionnellement mais aussi personnellement. Les stagiaires en gardent une trace physique. En effet, 89,7 % des enquêtés dit avoir conservé des documents de l'ISTS-Avignon chez eux après leur formation. 48,7 % d'entre eux a rapporté des souvenirs de leur passage à Avignon,

que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur entourage et 44 % ont conservé des photos durant leur formation.

1/4 des enquêtés estiment que leur

formation à l'ISTS-Avignon a modifié leurs pratiques culturelles. Ce chiffre marque la particularité d'une formation qui fait évoluer ses stagiaires dans une offre culturelle riche sur son territoire portée par des structures et institutions culturelles en lien avec l'ISTS-Avignon.

Les stagiaires fréquentent en majorité l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, sa bibliothèque, mais également la Chartreuse (graphique n°4). Le Conservatoire et l'École d'Art sont les moins fréquentés malgré l'ancienne proximité géographique de cette dernière avec l'ISTS.

GRAPHIQUE 5 - L'attachement des ambassadeurs à la marque ISTS-Avignon

